

AS MÍDIAS DIGITAIS A SERVIÇO DA APRENDIZAGEM: POSSIBILIDADES DE LIMITES DO YOUTUBE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA DE LETRAMENTO LITERÁRIO

Raul Guilherme Macedo Silva¹

Resumo

Com a crescente democratização do acesso à internet, principalmente durante o período da pandemia do Covid-19, que causou uma verdadeira revolução nos processos de ensino-aprendizagem, forçando os professores a adotarem elementos muitas vezes utilizados apenas em cursos no formato de Ensino a Distância (EAD), tornou-se cada vez mais claro que o Ensino Presencial Tradicional está cada dia mais dependente das novas tecnologias, este artigo parte de um questionamento básico enfrentado durante as aulas remotas de Literatura para as turmas do 2º ano do Ensino Médio, da Escola Técnica Estadual Professor Francisco Jonas Feitosa Costa, em Arcoverde/PE, durante o período da pandemia: *Quais as possibilidades oferecidas pelos recursos do YouTube, para seu uso como ferramenta de letramento literário no Ensino Médio e os seus limites na prática pedagógica?* Desse modo o presente estudo teve como objetivo final estabelecer a possibilidade de utilização das novas mídias digitais a favor e contra a aprendizagem, superando a dicotomia “tecnologia x metodologia” a partir das experiências vivenciadas pelo professor durante a execução da Atividade Proposta com as turmas do 2º ano de Língua Portuguesa.

Palavras-chave: *Tecnologia; Educação; Mídias Digitais; Ensino Híbrido; Aulas remotas.*

Abstract

With the growing democratization of internet access, especially during the Covid-19 pandemic period, which caused a real revolution in teaching-learning processes, forcing teachers to adopt elements often used only in courses in the Distance Learning format, it has become increasingly clear that Traditional Face-to-Face Education is increasingly dependent on new technologies, this article starts from a basic question faced during remote Literature classes for 2nd year high school classes at the State Technical School Professor Francisco Jonas Feitosa Costa, in Arcoverde/PE, during the pandemic period: *What are the possibilities offered by YouTube resources for its use as a literary literacy tool in High School and its limits in pedagogical practice?* Thus, the present study aimed to establish the possibility of using new digital media for and against learning, overcoming the "technology x methodology" dichotomy from the experiences lived by the teacher during the execution of the Proposed Activity with the 2nd year classes of Portuguese Language.

Keywords: *Technology; Education; Digital Media; Hybrid Teaching; Remote classes.*

Introdução

No contexto tecnológico atual, em que os estudantes têm na palma da mão formas diversificadas de acesso à informação e ao conhecimento que, viaja em tempo

¹ Licenciado em Letras Português/Inglês pela Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde – AESA/CESA; Especialista em Língua Portuguesa e suas Literaturas pela Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde – AESA/CESA; Bacharel em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Centro Universitário Estácio de Sá – FAEL; Bacharelado em Letras – Português pelo Centro Universitário Estácio de Sá.
E-mail: prof.rgms@gmail.com

real pelas redes de computadores e repercute de imediato entre aqueles que compartilham dessas informações através das interações cada vez mais intensas e dinâmicas nas redes sociais, surge um novo paradigma na educação tradicional, o de aliar essas novas formas de aprender com as metodologias de ensino vigentes, não apenas no sentido de criar uma ponte entre a tecnologia e a sala de aula, como também no de inovar e produzir novas formas de construção de conhecimentos.

Diante desses avanços no mundo tecnológico, tornou-se um desafio para o professor aliar a prática pedagógica na escola e o universo das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC), visto que a sala de aula é um local físico parado no espaço tempo e as redes de informações são dinâmicas, não limitadas a um espaço físico e geram conhecimentos que literalmente flutuam ao nosso redor através das redes móveis 3G, 4G e agora 5G, além das redes Wi-Fi públicas e privadas a que os alunos têm acesso dentro e fora do ambiente da escolar tradicional.

Conforme afirma Kenski (2012), a nova geração, que hoje ocupa as salas de aula em todos os níveis de ensino, é inquieta e prefere muitas vezes descobrir por conta própria os conteúdos propostos a seguir uma linearidade planejada previamente com o objetivo de gerar uma aprendizagem. Na maioria dos casos, os estudantes já vêm com a informação pronta antes mesmo que a atividade seja proposta pelo professor, demonstrando uma certa previsibilidade característica de ensino tradicional que não acompanha o dinamismo existente na internet.

De acordo com Morrissey (2012, p. 98): “(...) é forçoso constatar que a velocidade de surgimento, bem como o ritmo da renovação de saberes em todas as áreas do conhecimento é geral”. Assim, o planejamento prévio não garante mais o desenvolvimento sólido de uma aula, pois o conhecimento e os conteúdos estão em constante renovação. Segundo o autor pela primeira vez na história o processo de formação dos indivíduos se torna obsoleto após apenas alguns anos de sua formação, muitas vezes o curso realizado já se torna desatualizado antes mesmo de sua conclusão, forçando com que haja um constante processo de renovação de conhecimentos.

Com a crescente democratização do acesso a internet, principalmente durante o período da pandemia do Covid-19, que causou uma verdadeira revolução nos processos de ensino-aprendizagem, forçando os professores a adotarem elementos muitas vezes utilizados apenas em cursos no formato de Ensino a Distância (EAD), tornou-se cada vez mais claro que o Ensino Presencial Tradicional está cada dia mais dependente das novas tecnologias, não apenas para aperfeiçoamento das práticas

pedagógicas, bem como para atender a uma nova demanda da educação, baseada na necessidade cada vez maior de um ensino que priorize conteúdos que tenham relevância para o aluno e que também permita que ele possa aprender de formas variadas e em tempos diferentes. Assim fica evidente que:

O emprego das NTICs na educação possibilita a criação de ambientes novos com estruturas flexíveis, abertas, integrando várias mídias e possibilitando a interação entre os participantes do processo. Mas o uso da tecnologia reforça a existência de um projeto educativo com definição de perfil de alunos, objetivos, parâmetros pedagógicos, conteúdo e avaliação dos conteúdos que serão ministrados, além de ajustes no decorrer do processo ensino-aprendizagem. E o grau de interatividade presente nelas vai, em muito, depender da mediação pedagógica que subjaz ao processo de ensino e aprendizagem a que se propõe o curso, o professor. (BARROS, Maria das Graças; CARVALHO, Ana B. Gomes, 2011, p. 217)

Nesse sentido, este relato de experiência parte de um questionamento básico enfrentado durante as aulas remotas de Literatura para as turmas do 2º ano do Ensino Médio da Escola Técnica Estadual Professor Francisco Jonas Feitosa Costa em Arcoverde, Pernambuco durante o período da pandemia: *Quais as possibilidades oferecidas pelas Mídias Digitais para o desenvolvimento de trabalhos voltados ao Letramento Literário?* Mais especificamente: *Quais as possibilidades oferecidas pelos recursos do YouTube para seu uso como ferramenta de letramento literário no Ensino Médio e os seus limites na prática pedagógica?*

Além disso, o presente artigo é uma resposta a Atividade Estruturada proposta no Curso de Bacharelado em Letras, Língua Portuguesa, do Centro Universitário Estácio de Sá, na disciplina de Tecnologias e Novas Mídias, cujo objetivo é o de perceber as possibilidades de utilização de novas mídias digitais a favor da aprendizagem, superando a dicotomia “tecnologia x metodologia”. A proposta da Atividade Estruturada consistia na elaboração e posterior aplicação de uma proposta de atividade que envolvesse o uso de uma ou mais ferramentas tecnológicas apresentando as suas possibilidades e limites no processo de ensino-aprendizagem.

Para elaboração da Atividade Proposta levou-se em consideração, além do questionamento central, outras perguntas recorrentes quando professores do ensino presencial pensam em trabalhar com as TIC em sala de aula, tais como: *De que maneiras as mídias digitais podem ser usadas como ferramentas de ensino-aprendizagem? O YouTube, como ferramenta de mídia digital e social, pode ser usado como ferramenta pedagógica para suporte as aulas presenciais? Qual o potencial de uso das ferramentas da plataforma para o trabalho de letramento literário? Até que ponto*

o uso dessa plataforma pode ser eficaz no processo de incentivo à leitura? Outras ferramentas digitais podem ser usadas como suporte nesse processo? Quais?

Com base nesses questionamentos foram estabelecidos objetivos específicos de investigação, que seriam aplicados durante a execução a Atividade Proposta. Primeiramente seria necessário investigar de que forma as Mídias Digitais poderiam ser usadas a serviço da aprendizagem, em que ponto e de que formas elas se cruzam com o ensino presencial. Em seguida fazia-se necessário analisar como o YouTube poderia ser usado como ferramenta pedagógica de suporte as aulas presenciais e o potencial de uso das ferramentas da plataforma para o trabalho de letramento literário, visto que apesar das diversas vantagens que a plataforma oferece, existiam também potenciais problemas que poderiam ocorrer, desde questões de conectividade até ineficiências no processo de engajamento e avaliação dos estudantes na atividade.

Desse modo o presente estudo teve como objetivo final estabelecer a possibilidade de utilização das novas mídias digitais a favor e contra a aprendizagem, superando a dicotomia “tecnologia x metodologia” a partir das experiências vivenciadas pelo professor durante a execução da Atividade Proposta com as turmas do 2º ano de Língua Portuguesa, destacando até que ponto o uso dessa plataforma pode ser eficaz no processo de incentivo à leitura e que outras ferramentas digitais podem ser usadas como suporte nesse processo, de modo que ao final da realização da atividade fosse possível identificar os prós e contras do uso dessas ferramentas como prática pedagógica para o processo de Letramento Literário.

As Mídias Digitais a serviço da aprendizagem

Com métodos de ensino-aprendizagem cada vez mais personalizados está cada dia mais evidente a interdependência entre educação e tecnologias. A consolidação do Ensino Híbrido, durante o período de pandemia em que os professores e estudantes do país inteiro foram obrigados a atuar em rodízio entre a sala de aula presencial e a sala de aula virtual, tendo que aprender a se comunicar através de Aulas Remotas e Sistemas Virtuais de Aprendizagem, também pode ser entendida como uma nova revolução nos mecanismos de educação tradicionais, que estão perdendo espaço.

O novo foco do ensino é trabalhar com elementos que tenham sentido prático ao aprendizado e não mais em uma seleção prévia de conteúdo. Isso força os

professores a pensar cada vez mais fora da caixa e a buscar novas formas de auxiliar os alunos no processo de desenvolvimento dos múltiplos saberes, que agora vão além das respectivas formações de cada professor. Conforme afirma Maria da Graça Setton em seu livro *Mídia e Educação*:

(...) a distinção entre ensino presencial e ensino a distância será cada vez menos pertinente já que o uso das redes de telecomunicações e dos suportes multimídias interativos vêm sendo progressivamente integrado às formas clássicas de ensino. (...) é preciso estabelecer novos paradigmas de aquisição de conhecimentos e de constituição de saberes. (SETTON, 2010, p. 103)

Nessa perspectiva temos a migração de uma das bases da modalidade de Ensino a Distância (EAD), para a modalidade Presencial, o ensino Personalizado, no qual é possível ao aluno estudar quando e onde *quiser* dentro do seu próprio ritmo.

Mesmo que a EAD, de várias formas, exija maior comprometimento e disciplina por parte do estudante, ela vem se tornando cada vez mais acessível, não apenas proporcionando uma democratização do conhecimento e dando maior autonomia aos educandos, como também se tornando uma opção mais viável e atraente para aqueles que por questões pessoais ou mesmo trabalhistas não possuem tempo para frequentar um curso no modelo tradicional, presencial.

Além disso, essa tendência de autonomia do aluno também tem invadido cada vez mais o próprio modelo presencial que passa a usar práticas do ensino a distância como complemento aquilo que é visto na escola, criando uma modalidade de ensino completamente nova, que faz com o aluno mergulhe cada vez mais no Ciberespaço.

No ciberespaço, tornamo-nos não leitores simplesmente, mas atores, exploradores, navegadores. Segundo André Lemos, a ação não obedece a percursos determinados a priori (linearidade), mas pode ser feita por desvios, conexões, adições (links) como uma forma de passeio pelo espaço cibernético, como um flâneur digital. (SETTON apud LEMOS, 2010, p. 102).

Ainda segundo a autora:

Entre os novos modos de conhecimento trazidos pela cibercultura, a simulação ocupa um lugar central. Em uma palavra, trata-se de uma tecnologia intelectual que amplifica a imaginação individual (aumento de inteligência) e permite que grupos compartilhem, negociem e refinem modelos mentais comuns (aumento da inteligência coletiva). Para ampliar e transformar determinadas capacidades cognitivas humanas (a memória, o cálculo, o raciocínio especialista), a informática exterioriza parcialmente essas faculdades em suportes digitais." (SETTON, 2010, P.100-101)

Nesse sentido, os meios digitais agem como uma espécie de consciência coletiva onde os seres humanos podem compartilhar conhecimentos afins e fazer novas descobertas, mas acima disso colaborar uns com os outros aumentando suas habilidades, competências e capacidades cognitivas.

Nessa concepção não haveria limites para as possibilidades de conhecimento e aprimoramento das atividades humanas. No entanto, mesmo que essa possibilidade seja real e mesmo que as novas tecnologias tenham até certo ponto colaborado para a democratização do conhecimento, ainda existem muitas pessoas que não possuem acesso a tecnologias mais básicas e outras tantas que são simplesmente analfabetas digitais.

Contudo, com a atual confluência de dados e informações e as revoluções tecnológicas nos meios de comunicação de massa provocadas pela pandemia do Covid-19, fica claro que essa visão de Setton é inevitavelmente necessária para o desenvolvimento da educação em um mundo cada vez mais interligado pelas NTIC.

O potencial do Youtube como ferramenta pedagógica ao Letramento Literário

A leitura está em todos os lugares em nosso dia a dia, não apenas a leitura estruturada de textos, aquela que apenas os tidos como alfabetizados conseguem fazer, mas a leitura de mundo, a leitura de imagens e de ações que ocorrem no contexto do cotidiano. Não se pode mais dizer que alguém não saiba ler apenas por não ser letrado, existem inúmeros tipos e níveis de leitura a serem considerados, principalmente aqueles ligados a decifração de símbolos no contexto diário das pessoas.

Pode-se dizer que a leitura faz parte do cotidiano de qualquer pessoa, representando significativo espaço nas ações mais vitais e básicas do ser humano. Lê-se para o uso de medicações, orientações espaciais, entretenimento, nas redes sociais, enfim, em um mundo de imagens, o diálogo destas com a leitura e escrita permanecem presentes e em constante transformação. (GNISCI e HOFFMANN, 2017, p. 3)

As autoras ainda apontam para a influência das transformações que as novas gerações estão fazendo nas formas de interação social através dos recursos tecnológicos e o que estas causam no dia a dia das pessoas e nas formas como elas compartilham informações e geram conhecimentos.

Essas transformações nas formas de interação com o outro e diferentes maneiras de se relacionar com a informação e conhecimento são propostas de novas gerações que experimentam diversificadas possibilidade de construção de identidade, expressão e participação social. (GNISCI e HOFFMANN, 2017, p. 3)

Vivemos em um mundo cada vez mais baseado na relação entre a imagem e aquilo que ela representa. As informações no mundo de hoje são compartilhadas em imagens, os jovens fotografam tudo e compartilham tudo através da imagem, desde

emojis até as figurinhas nas conversas do *WhatsApp* e *Telegram*, passando pelos *Gifs* e *Memes* do *Facebook*, *Twitter* e *Instagram* e os vídeos curtos de plataformas como *Snapchat*, *TikTok* e agora até mesmo o próprio *YouTube*, que concentra a maior parte dos vídeos compartilhados por pessoas comuns no mundo hoje.

As formas de consumir e disseminar conteúdos vêm sofrendo mudanças constantes ao longo dos últimos anos, com o advento da democratização do acesso à internet e da febre das redes sociais, bem como mudanças nos padrões de interação, principalmente entre os mais jovens, nos meios virtuais. Hoje qualquer pessoa, de qualquer lugar pode ser um produtor de conteúdo, pode compartilhar experiências e conhecimentos que vão desde receitas culinárias até opiniões sobre a leitura de um livro.

Para além disso, e tendo como foco a plataforma de vídeos da Google. Em seu estudo Gnisci e Hoffmann demonstram o papel dos chamados *booktubers*² na produção de conteúdos motivadores que por meio do uso das NTIC possibilitam produzir novos contextos e sentidos nas relações e diálogos entre as pessoas e a leitura, fazendo com que essas narrativas sejam reconstruídas através da imagem. “As imagens não constroem, nós construímos elas” (p. 3).

Assim, vale ressaltar novamente que a leitura como um ato social é onipresente no contexto diário, esses produtores de conteúdo apontam para as novas práticas e formas de ler que surgem com a associação literatura/imagem, algo que já ocorre há anos no cinema e na TV, por exemplo, quando as obras de determinados autores acabam sendo adaptadas para um filme ou série. Desse modo, pode-se entender que um novo tipo de leitor também surge diante dessas novas práticas.

Esse novo leitor em um universo de multiletramentos, principalmente no meio digital, tem como desafio a complexidade das habilidades que se requer no ato da leitura na atualidade. Rojo (2013) sugere o termo “o lautor”, como expressão da relação leitor-autor que no contexto de multiletramentos atua de forma participativa e interativa no processo de produção e propagação dos discursos, ultrapassando a percepção do livro físico e das telas digitais. (GNISCI e HOFFMANN, 2017, p. 5)

Diante de tais pressupostos é crível perceber o YouTube como uma ferramenta de incentivo a leitura, além de uma potencial plataforma para a prática pedagógica, não apenas por ser popular entre os jovens, mas por ser uma ferramenta de interação onde as pessoas podem compartilhar e trocar experiências e que se usada num

² Usuários do YouTube que produzem conteúdo em canais voltados para temas relacionados com a leitura e a literatura.

contexto pedagógico adequado pode trazer contribuições positivas ao processo de Letramento Literário.

Além disso, diante dos fatos expostos também pode-se atribuir a escola o papel de trabalhar essas novas possibilidades de leitura, a fim de que o educando possa aprimorar suas capacidades de letramento e criticidade, visando uma formação mais completa e num contexto que já faz parte do dia a dia da maioria dos estudantes da chamada geração de Nativos Digitais.

Proposta de atividade usando o YouTube no processo de Letramento Literário

De acordo com Cosson (2014) existem três modos de compreender o processo de leitura a *antecipação*, a *decifração* e a *interpretação*. A *antecipação* “consiste nas várias operações que o leitor realiza antes de penetrar no texto propriamente dito” (p.40), a *decifração* depende do domínio que o leitor tem da própria língua, ou seja, do código em que o texto foi escrito e a *interpretação* diz respeito “as relações estabelecidas pelo leitor quando processa o texto” (p.40). Segundo o autor em seu livro *Letramento literário: teoria e prática*:

O centro desse processamento são as inferências que levam o leitor a entretecer as palavras com o conhecimento que tem de mundo. Por meio da interpretação, o leitor negocia o sentido do texto, em um diálogo que envolve autor, leitor e comunidade. A interpretação depende, assim, do que escreveu o autor, do que leu o leitor e das convenções que regulam a leitura em uma determinada sociedade. (COSSON, 2014, p. 40-41)

Diante dessa premissa e da proposta da Atividade Estruturada, bem como dos questionamentos de como aliar as Mídias Digitais aos processos de ensino-aprendizagem, foi proposta a seguinte Atividade de Leitura:

ATIVIDADE PROPOSTA	
Disciplina: Língua Portuguesa	
Área do Conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias	
Professor: Prof. Esp. Raul Guilherme Macedo Silva	
Unidade de Ensino: Escola Técnica Estadual Professor Francisco Jonas Feitosa Costa	
Estado: Pernambuco	
Cidade: Arcoverde	
Público-alvo: Estudantes do 2º ano do Ensino Médio	
TEMA	Tema: Literatura realista: reconhecimento do contexto histórico, características, função social, autores, obras.

OBJETIVO	Objetivo: Estabelecer relações entre o texto literário e o contexto social e político de sua produção.
EXERCÍCIO PROPOSTO	Atividade: Projeto de leitura do livro Madame Bovary de Gustave Flaubert
DURAÇÃO	Duração: Dois meses, equivalente a Unidade III
RECURSOS DIDÁTICOS	<p>Recursos Didáticos:</p> <p>*Presencialmente: Computador, Televisão, Quadro Branco, Slides em Power-point, Caixa de som e smartphones;</p> <p>*Virtualmente: Plataformas do Telegram, YouTube, Adobe Reader e Google Forms</p>
METODOLOGIA	<p>Antes de iniciar a execução do Projeto de Leitura, foi feita na sala de aula presencial a apresentação do Movimento Realista através do seu Contexto Histórico, Social e de Produção Literária, para que os estudantes tomassem ciência do que foi o movimento e a sua importância sócio-histórica para a Literatura tanto no Brasil como no Mundo.</p> <p>Em seguida foi feita a apresentação da obra Madame Bovary, através de curiosidades literárias, fatos polêmicos que envolveram o livro quando ele foi publicado, usando diferentes ferramentas desde vídeos a podcasts sobre o assunto, após os alunos receberam uma cópia digital do livro e em conjunto com o professor na sala de aula estabeleceu-se uma divisão do livro de acordo com as páginas e o tempo pré-estabelecido de leitura, de modo que os alunos tivessem uma quantidade fixa de páginas para ler ao longo da semana, além disso, foi estabelecido que o professor faria a leitura em conjunto com os alunos.</p> <p>A execução do Projeto de Leitura foi feita através de <i>lives</i> transmitidas semanalmente fora do horário das aulas presenciais via Canal no Youtube que o professor já possuía previamente para tratar de temas literários com os alunos dentro e fora do contexto dos conteúdos das aulas presenciais.</p> <p>Foram pré-estabelecidas quatro <i>lives</i> com duração uma hora foram realizados sprints de leitura de 30 minutos cada do livro Madame Bovary, visando estimular a leitura do livro por todos os alunos, após a realização da leitura, o professor e os alunos discutiam via chat do próprio YouTube o conteúdo lido durante a transmissão ao vivo.</p> <p>No chat os alunos podiam expor suas observações e opiniões sobre o que eles mesmo haviam lido e o professor fazia os comentários acerca do que foi exposto contextualizando com o que já fora visto em sala de aula sobre o referido movimento literário.</p> <p>Ao final de cada <i>live</i> era dada uma tarefa de leitura para a semana, o aluno ao longo da semana deveria realizá-la, cada tarefa</p>

	<p>tinha como objetivo fazer com que o estudante ficasse atento a determinadas características da obra e das personagens, que seriam discutidas na próxima <i>live</i>. Como suporte extra foi criado um Canal de Leituras no aplicativo do Telegram, para que ao longo da leitura da semana os estudantes pudessem trocar ideias com o professor sobre o que estava sendo lido e para que o professor colocasse dicas de leitura e curiosidades a respeito da obra, como forma de estimular a leitura nos alunos e mantê-los engajados até a próxima o final do Projeto de Leitura.</p> <p>Além disso, a ferramenta permitia ao professor avaliar os alunos e o nível de engajamento das turmas através do acompanhamento do andamento das leituras, esclarecer dúvidas e gerar interação entre os alunos fora do período destinado as aulas presenciais, que continuaram transcorrendo normalmente com os demais conteúdos da disciplina enquanto o Projeto de Leitura se desenrolava paralelamente no mundo virtual.</p>
<p>AVALIAÇÃO</p>	<p>Ao final do Projeto como forma de avaliação definitiva da leitura feita pelos os alunos, além das discussões promovidas durante as <i>lives</i> e das conversas no aplicativo do Telegram, foi realizado um <i>Quis</i> através da plataforma do Google Forms, para que os alunos respondessem a questões relacionadas ao livro, utilizando os conhecimentos adquiridos nas tarefas de leitura dadas pelo professor durante as discussões no YouTube, bem como dos conhecimentos que os alunos tinham a partir da leitura da obra.</p>

Conclusão

Ao final do projeto verificou-se que o uso das plataformas digitais permitiu não apenas quantificar o engajamento dos alunos no projeto, mas também avaliar a qualidade da leitura deles, permitindo uma análise de dados qualitativa e quantitativa sobre a leitura de cada estudante e de todo o grupo envolvido no projeto.

No YouTube, além de gerar o engajamento nas discussões das *lives* também foi percebido um aproveitamento maior de leitura, principalmente de estudantes que geralmente não participavam dessas atividades através dos métodos tradicionais. Quando questionados, os estudantes responderam que perceber-se como parte integrante do processo de leitura, podendo opinar sobre a obra, o contexto do enredo e das personagens em um espaço digital onde eles não precisavam falar na frente das pessoas foi o que mais motivou a participação dos estudantes nas *lives*.

Outra vantagem do uso do YouTube através do canal do professor, foi o fato de que o público que já consumia o conteúdo produzido para o canal, pode participar e contribuir para o entendimento e aprendizado dos estudantes, fazendo com eles pudessem interagir com outras pessoas em lugares diferente e com visões diferentes sobre a obra. Isso fez com que a leitura transcendesse o livro e passasse para o contexto social, gerando debates sobre os mais variados temas transversais que estavam nas entrelinhas da obra.

Além disso, o uso do Telegram para discussões permitiu ao professor manter o interesse e a curiosidade dos alunos aguçada, fazendo com que eles estivessem o tempo inteiro em contato com a obra aumentando o desejo de ler, para que pudessem participar e expor suas ideias fosse no chat do aplicativo fosse durante os vídeos ao vivo.

Quanto ao processo de verificação do Letramento, este foi possível durante a realização do *quis* na plataforma do Google Forms. Ao responder a perguntas discursivas sobre passagens específicas da obra, pode-se verificar quais os estudantes que haviam atingido os três estágios do processo de leitura, quais ficaram no meio do caminho e quais não desenvolveram essas habilidades.

Os dados levantados apontaram inclusive para os que de fato haviam lido a obra e os que apenas acompanharam o processo, permitindo ao professor uma avaliação mais completa e justa do que aquela que poderia ser feita apenas pelo método tradicional de fichamento ou prova relacionada ao livro, pois com o uso da NTIC, foi possível acompanhar todo o processo de leitura desde os estágios iniciais até as considerações finais dos alunos em relação a obra e suas personagens.

Entretanto, vale frisar aqui alguns problemas encontrados durante o andamento do projeto. O mais comum deles foi o de problemas na conectividade nos horários das lives, alguns estudantes, principalmente aqueles que moram em zona rural relataram desde instabilidade nas redes até a queda total da internet, o que não permitiu que alguns participassem de todas as discussões no YouTube.

Outro problema relevante é que em alguns casos os estudantes precisavam compartilhar seus equipamentos com outros familiares e em algumas ocasiões o dispositivo, fosse o celular ou notebook não estava disponível no momento da realização das atividades online.

Por fim, vale também destacar que, apesar dos esforços e do processo inovativo de leitura proporcionado pela tecnologia, durante o projeto ainda houve casos de

alunos que não colaboraram com o andamento das tarefas propostas ou se recusaram a participar do projeto de leitura, demonstrando desinteresse total ou parcial pela proposta.

Desse modo, conclui-se que, apesar dos problemas relatados, as Mídias Digitais, atreladas a uma metodologia ativa e adequada ao uso dessas ferramentas podem e devem ser usadas para trabalhos na escola e para a extensão da sala de aula para além dela. O mundo está cada dia mais conectado e a humanidade já rompeu quase todas as fronteiras e distancias no âmbito da comunicação. O conhecimento não é mais propriedade do professor, não cabe mais a ele transmitir e sim agir como um curador de saberes, apontando ao aluno os caminhos e as melhores ferramentas disponíveis para o seu crescimento como estudante e como pessoa. Não se pode mais pensar que as pessoas são cidadãos apenas de um determinado local de origem, hoje com as possibilidades ofertadas pelas NTIC, todas são cidadãos do mundo.

Referências

BARROS, Maria das Graças; CARVALHO, Ana B. Gomes. As concepções de interatividade nos ambientes virtuais de aprendizagem. In SOUZA, P.; MOITA, F.; CARVALHO, A. (Org.). **Tecnologias Digitais na Educação**. 1ª ed. Campina Grande, Editora da Universidade Estadual da Paraíba, 2011. p. 207-232.

COSSON, Rildo. **Letramento Literário: teoria e prática**. 2ª ed. São Paulo, Contexto, 2009.

GNISCI, Vanessa M. Ramos; HOFFMANN, Adriana F. **A visualidade dos canais literários de bo-
oktubers: a imagem como mediadora da leitura?** Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2017. Disponível em < <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/778/o/52.pdf> > Acesso em 09 out. 2021.

KENSKI, V. M. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. Campinas: Editora Papirus, 2012. 141p.

MORRISSEY, Jerome. O uso da TIC no ensino e na aprendizagem: questões e desafios. In APARICI, R. (Org.) **Conectados no Ciberespaço**; tradução Luciano Menezes Reis. 1ª ed. P. 269-281. São Paulo, Paulinas, 2012.

SETTON, Maria da Graça. **Mídia e Educação**. 1ª ed. São Paulo, Contexto, 2010.